

PROPUESTA DIDÁCTICA¹

Notas previas

Este relato encierra una concepción de las mujeres y de la relación entre los sexos polémica. La lectura e interpretación de estos temas (y de cualquier otro) está condicionada por los conocimientos, valores y actitudes de quien lee. Si quien lee comparte el estereotipo de que las mujeres son malas por naturaleza y que la relación entre los sexos está mediatizada por la maldad femenina, su interpretación diferirá bien poco de la intención de quien escribió este relato y la cooperación comunicativa será de absoluta complicidad. Es viable hacer esta lectura para situarnos en el contexto de la Edad Media y no “transgredir” algunos santos principios de la enseñanza de la literatura como la lectura contextualizada

Sin embargo, será una lectura incompleta y sesgada si no tenemos en cuenta que estamos en un marco educativo y que cualquier práctica ya sea de manera intencional o no, educa. El discurso literario no es neutro y transmite una visión del mundo con valores, conocimientos, actitudes y prejuicios. Por todo ello, es posible una lectura desde otros supuestos, es decir, otros conocimientos del mundo, otras actitudes y valores. Dicho de otro modo, el conocimiento del mundo del ser humano actual difiere de la concepción medieval. Por ello, proponemos una lectura crítica del texto que ayude a desentrañar esos valores y las trampas que encierra.

Cabe señalar, como una última apostilla, que la naturaleza no condiciona la maldad de nadie, la bondad o la maldad se da en los individuos en tanto que tales y no por el hecho de pertenecer a un grupo social, sea este de mujeres, árabes o jóvenes.

Texto: Este cuento pertenece a la Edad Media, siglo XIV, se encuentra enmarcado en una de las colecciones de cuentos de aquella época cuyo título es *Libro de los Enxemplos*.

Público al que va dirigido: 1º de Bachillerato, 4º de ESO

¹ Català, A. V. (2005). Propuesta didáctica de “La mujer encerrada” del *Libro de los Ejemplos*. S. XIV. En *Cuentos de aquí y de allá. Hacia un currículo intercultural en literatura*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

Actividades

1. Buscar información sobre esta colección de cuentos
2. Qué es un ejemplo
3. Primera lectura del cuento para elaborar una interpretación
4. Contrastar las diferentes interpretaciones que aporten los alumnos

Sus interpretaciones se adecuan con facilidad al mensaje que transmitía el mensaje en la Edad Media: Todas las mujeres son iguales, Por mucho que uno haga si lo quieren engañar lo conseguirán..... Algunas niñas han interpretado lo mismo.

LA MUJER ENCERRADA

Hubo un mancebo que toda su intención y su seso y su tiempo gastó en saber, encubiertamente, el arte de la mujer. Y, esto hecho, hubo de casar. Pero, primeramente, tomó consejo con el mayor sabio de toda la comarca sobre cómo guardaría a la mujer con que había de casar.

Y el sabio díole por consejo que hiciese una casa alta, de paredes de piedra, y pusiese dentro a la mujer, y le diese bastante de comer y vestir honradamente; y que hiciese solamente en la casa una puerta y no más, y una ventana por donde mirase. Y que la casa fuese tan alta que ninguno pudiese entrar ni salir sino por la puerta. Y el mancebo se casó, e hizo todo lo que le había aconsejado el sabio: cuando salía de casa cerraba bien la puerta, y cuando entraba lo mismo; y cuando dormía, escondía la llave de casa bajo su cabeza. Y esto duró largo tiempo.

Y un día, habiendo ido este mancebo al mercado, la mujer subió a la ventana, como solía, a mirar los que iban y venían. Y estando a la ventana vio pasar a un mancebo hermoso y de buen cuerpo, y encendióse en su amor. Y trató cómo podría estar con él, y díjole que cada noche viniese a un lugar cerca de allí, que ya ella pensaría, con su malicia, cómo robar las llaves a su marido mientras durmiese.

Y cada noche acostumbraba a dar vino al marido para embriagarlo, y así más seguramente poderse ir con el amigo a cometer su maldad. El marido, como había

aprendido las maldades de las mujeres, comenzó a pensar que alguna cosa quería hacer su mujer, que le daba de beber todas las noches. Y una noche fingió estar embriagado, y la mujer, pensando que era así, levantóse en camisa, y fue a la puerta y abrióla, y salió para el amigo. El marido levantase mansamente, y fue a la puerta y cerróla, y subióse a la ventana, hasta que vio tornar a la mujer en camisa y llamar a la puerta. Y él, como quien no sabía cosa alguna, preguntó quién era. Y ella pidió perdón de su culpa y prometió que nunca jamás tal cosa haría

Mas no le aprovechó; antes bien el marido con saña dijo que no la dejaría entrar hasta que la enseñase a sus parientes. Pero ella, llamando mucho más, dijo que si no le abría la puerta se lanzaría a un pozo que estaba cerca de su casa, y así moriría, y él habría de dar cuenta a sus parientes de su muerte.

Y, no haciendo caso de sus amenazas, no la dejó entrar. La mujer, llena de maldad, tomó) una gran piedra y lanzóla al pozo, para que su marido, oyendo el golpe de la piedra, pensase que ella se había lanzado al pozo; y ella escondióse tras el pozo. El marido, cuando oyó el golpe de la piedra en el pozo, pensó que su mujer se había lanzado dentro, y salió aprisa y fue al pozo pensando que era verdad que había caído en él. La mujer, que vio la puerta abierta, fue luego antes que el marido y entró en casa, y cerró la puerta, y subióse a la ventana.

Él, viéndose engañado, dijo: «¡Oh mujer engañosa y llena de arte del diablo! Déjame entrar, y yo te perdonaré el mal que me has hecho». Ella, reprendiéndole con juramento, dijo que no le dejaría entrar, diciendo “¡Oh engañador malo! Yo mostraré tu maldad y quién eres a tus parientes que cada noche te levantas furtivamente y vas al burdel donde están las putas». Y al otro día llamó a ellos, creyéndolo, reprendieronle mucho. Y así con su maldad, el pecado que había hecho retorciólo sobre su marido. Así que poco aprovechó la gran guarda de la mujer.

Libro de los Ejemplos. Siglo XIV

Segunda lectura del cuento a partir de una interpretación actual. Haremos explícitos los valores morales sobre los que se sustenta:

Lectura de los dos primeros párrafos: Análisis del planteamiento

1. ¿Quiénes son los personajes de este relato?
2. El arte de la mujer ¿a qué se refiere? Haz hipótesis. ... *de la mujer* ¿qué mujer?, ¿una?, ¿todas?, ¿las personas por el hecho de pertenecer a un grupo son todas iguales?
3. Para conocer bien a la persona con la que el mancebo se va a casar, ¿dónde busca información?, ¿hay un conocimiento mutuo antes del matrimonio?
4. ¿En qué basa el mancebo el éxito de su matrimonio?, ¿qué hace para conseguir que su mujer le sea fiel?
5. ¿En qué época crees que sucede este relato?
6. Una vez analizado el comienzo del conflicto Completa este cuadro

Necesidades del mancebo Es decir, por qué mantiene esa posición	
Posición del mancebo (ante un conflicto qué actitud adopta)	Guardar a la mujer...

7. ¿Cómo crees que puede continuar este relato? ¿Qué hará la mujer? ¿Qué haría una mujer en la actualidad ante un chico que tuviera tal posición y tal necesidad?

Lectura del párrafo 3. Análisis del nudo

8. ¿Qué ha pasado? Ahora completa de nuevo el cuadro para la mujer

Necesidades de la mujer Es decir, por qué mantiene esa posición	Mirar por la ventana, tener libertad...
Posición de la mujer (ante un conflicto qué actitud adopta)	

Lectura de los párrafos 4

9. ¿Qué ha hecho la mujer para conseguir sus necesidades? ¿Qué haría una mujer en la actualidad que estuviera encerrada?
10. ¿Por qué crees que al mancebo no le sale bien su relación de pareja?, ¿es la mujer mala por naturaleza (como se insinúa en la frase “el arte de la mujer”) o es la situación de encierro la que le induce a buscar la libertad?

Lectura de los párrafos 5, 6, 7

11. ¿Cuándo el conflicto ha estallado, cómo lo resuelven?
12. Elige de entre estas actuaciones cuál llevan a cabo para resolver el conflicto creado:
 - el diálogo,
 - la confianza,
 - la mentira,
 - la reparación,
 - la venganza,
 - salvarse a uno mismo,
 - honestidad etc.
13. Su arte lo califica al final del cuento ¿es el arte de quién?

Lectura del párrafo 8. Análisis del desenlace

- 14.Cuál es la enseñanza que contiene el cuento

Interpretación del cuento

15. Escribe una moraleja desde la perspectiva de un consejero matrimonial del siglo XXI
16. Lee el cuento y elabora una interpretación medieval: Imagina que eres el mancebo, escribe un diario en el que des cuenta de tus angustias y temores

Sobre las técnicas narrativas

17. ¿Tienen nombre los personajes? ¿Por qué?
18. Señala los procedimientos que muestran que las acciones se suceden
19. El ritmo del cuento es rápido, excepto en algunos fragmentos que se ralentiza.

Encuétralos. Qué efecto se consigue

